

НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

10.5281/zenodo.14181007

ПРОКОПЧИК Иван Николаевич

и.о. ведущего инженера-технолога,

ОАО «Мозырский НПЗ», Республика Беларусь, г. Мозырь

ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ В НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема декарбонизации нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности в контексте глобального перехода к устойчивому развитию. Актуальность аргументируется возрастающим давлением экологических требований на этот сектор (как и на многие другие) и необходимостью поиска равновесия между экономической эффективностью производства и снижением углеродного следа. Разработанные к сегодняшнему дню подходы характеризуются противоречиями между потребностью в оперативной трансформации производственных процессов и технологическими ограничениями отрасли; между высокими затратами на внедрение «зеленых» разработок и неопределенностью их результативности. Целью исследования является систематизация современных представлений и нюансов декарбонизации – с учетом технологических, хозяйственных, организационных детерминант. В результате проведенной работы обнаружены ключевые барьеры, сформулирован авторский взгляд на специфику декарбонизации. Сделан вывод о том, что потребуются развитие не только научно-технического потенциала, но и комплексного подхода к взаимодействию с государственными и экономическими структурами. Лишь в этом случае нефтепереработка и нефтехимия сможет внести значительный вклад в достижение целевых ориентиров, в существенное сокращение глобального углеродного следа. Полученные результаты окажутся полезными руководителям предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности при разработке стратегий, представителям органов государственной власти при формировании нормативно-правовой базы в области климатического регулирования.

Ключевые слова: декарбонизация, «зеленые» технологии, нефтеперерабатывающая промышленность, нефтехимическая промышленность, производственные процессы, углеродный след, устойчивое развитие, экологическая модернизация, энергоэффективность.

Введение

Декарбонизация промышленного сектора – это стратегический приоритет для стран, стремящихся снизить климатическое воздействие. В ракурсе устойчивого развития нефтеперерабатывающая и нефтехимическая отрасль занимает особое место, поскольку является одним из базовых источников выбросов CO₂ и прочих парниковых газов. В то же время, нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность производит высоко востребованную продукцию (топливо, пластмассы, химикаты), что

делает задачу декарбонизации особенно сложной и требующей внедрения инновационных решений.

Проблема исследования заключается в противоречии между необходимостью снижения углеродного следа в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности в соответствии с глобальными целями устойчивого развития и текущими технологическими, экономическими, организационными ограничениями отрасли, препятствующими масштабной декарбонизации производственных

процессов.

Методы и материалы

В процессе подготовки статьи задействованы методы сравнения, систематизации, анализа научных публикаций, обобщения. В современных материалах, источниках вопросы декарбонизации нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности рассматриваются с различных позиций. Так, И. В. Филимонова описывает тренды нефтеперерабатывающей отрасли в России [1, с. 7-12], А. В. Ледницкий, У. В. Зязюля, Е. М. Хартуков дают характеристику модернизации НПЗ в Республике Беларусь [2, с. 50-52; 3, с. 133-151]. В исследовании И. А. Башмакова [4, с. 151-174] раскрывается масштаб необходимых усилий для соответствующих процессов в глобальном контексте, предлагается количественная оценка требуемых изменений. Развивая эту тему, К. Емельянов и Н. Зотов [5, с. 26-37] анализируют экономические аспекты, акцентируя внимание на соотношении затрат и потенциальных выгод. Особый интерес представляет труд Н. Н. Пусенковой [6, с. 52-62], в котором проводится сопоставление европейского и американского подходов к политике в компаниях относительно снижения углеродного следа.

Проблемы модернизации российской нефтехимической промышленности детально раскрываются в работах Г. К. Габдуллиной с соавторами [7, с. 39-45; 8, с. 21-27]. Исследователи отмечают системные затруднения в отрасли, рекомендуют пути их разрешения с опорой на существующие вызовы.

Экологический ракурс описывается в публикации Е. В. Карасёва [9, с. 196-198], где пристальное внимание уделяется проблематике охраны окружающей среды. С. С. Кудрявцева с коллегами [10, с. 51-56] развивают эту тему, исследуя роль инноваций в экологии касательно достижения целевых ориентиров устойчивого развития.

Вопросы безопасности, аварийности в характеризующей отрасли подробно освещены в работах А. Р. Кильдибаевой [11, с. 198-202], А. А. Харрасовой [12, с. 44-46], где представлен

анализ базовых рисков и способов их нивелирования. Перспективные технологические решения, в частности развитие водородной энергетики, рассматриваются в работе А. А. Терсинцева с соавторами [13, с. 85-86].

Резюмируя, уместно подчеркнуть, что авторы предлагают весьма вариабельные подходы к скорости, масштабам декарбонизации: от радикальных трансформаций до постепенных преобразований. Существуют расхождения в оценках экономической результативности различных методов, нет единого мнения относительно приоритетности технологических разработок. Недостаточно изысканий, которые посвящены социальным аспектам декарбонизации нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Мало внимания уделено вопросам международной кооперации в этой области. Нуждаются в дополнительной проработке финансовые механизмы поддержки характеризующих процессов.

Результаты и обсуждение

Основные сложности в сфере декарбонизации нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности связаны с технологической и энергетической структурой производства. Традиционные методы переработки углеводородов характеризуются высокой энергоемкостью и значительными выбросами CO₂, источниками которых являются сжигание топлива, химические реакции и утилизация побочных продуктов [6, с. 52-62].

Целесообразно подчеркнуть, что наиболее критичным считается обеспечение рентабельности производства при переходе на низкоуглеродные технологии [2, с. 50-52]. Учитывая рыночную специфику, нефтеперерабатывающие и нефтехимические субъекты хозяйствования сталкиваются с необходимостью совмещения экологической ответственности с экономической результативностью.

На схеме (рис. 1) систематизированы ключевые направления декарбонизации в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности в контексте устойчивого развития.

Рис. 1. Выделение ключевых направлений декарбонизации в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности (составлено автором на основе [4, с. 151-174; 7, с. 39-45; 12, с. 44-46])

Так, в качестве одного из зарекомендовавших себя путей выступает оптимизация энергопотребления, а также повышение эффективности производственных процессов. Энергосберегающие технологии (подразумеваются в данной связи каталитические системы нового поколения, более действенные теплообменные устройства, грамотное использование отходящего тепла потоков) способны сократить объемы CO₂, возникающих при сжигании топлива для нагрева сырьевых потоков и поддержания температуры технологических процессов.

Перспективным направлением служит электрификация процессов, где это возможно. Например, внедрение электроприводных компрессоров и насосов позволяет исключить использование топлива и, следовательно, уменьшить углеродный след. Одновременно с этим, характеризуемый подход требует серьезной модернизации инфраструктуры, а также доступа к источникам возобновляемой энергии.

Ещё одним весьма значимым направлением в области декарбонизации является углубленная переработка сырья, для чего применяются

современные методы пиролиза и гидрокрекинга.

Пиролиз позволяет эффективно разлагать углеводородные соединения при высоких температурах в отсутствие кислорода, что обеспечивает высокую степень конверсии тяжелых фракций в более легкие продукты, такие как бензин и олефины.

Гидрокрекинг, в свою очередь, предусматривает разложение тяжелых компонентов с использованием водорода, что не только увеличивает глубину переработки, но и позволяет получать продукты с высоким содержанием

ценных фракций, таких как дизельное топливо и керосин.

Ключевым подходом к декарбонизации является CCS, Carbon Capture and Storage (рис. 2): с учетом данного варианта предполагается улавливание CO_2 непосредственно на месте его выделения, транспортировка, долгосрочное хранение в геологических формациях. Характеризуемое направление особенно значимо для нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий, где основной объем углерода выделяется на этапе производства и легко поддается изоляции.

Рис. 2. Систематизация принципов CCS
(составлено автором на основе [6, с. 52-62; 9, с. 196-198; 11, с. 198-202; 12, с. 44-46])

Несмотря на высокую эффективность, внедрение CCS (улавливания и хранения углерода) в нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрасли сопряжено с рядом серьезных трудностей. Основная из них – это необходимость создания инфраструктуры для транспортировки и долгосрочного хранения CO_2 , что требует значительных капитальных вложений.

Далее уместно отметить, что снижение углеродного следа в нефтехимической отрасли достигается посредством перехода на альтернативные источники сырья: биомасса, синтетический метанол либо аммиак. В отличие от традиционных углеводородов, биосырье обладает нейтральными характеристиками, поскольку в

процессе роста растения поглощают CO_2 из атмосферы. Таким образом, задействование этого в качестве исходного материала для производства химических веществ и топлива помогает значительно сократить общий объем выбросов.

Что касается метанола, то он, произведенный из водорода и CO_2 , представляет собой еще один ценный вариант. Его производство требует наличия возобновляемой энергии, что делает его использование перспективным в долгосрочном порядке. Однако синтез рассматриваемого компонента пока остается дорогостоящим; он не всегда доступен для нефтехимических предприятий, особенно в

государствах с недостаточным развитием инфраструктурных объектов для соответствующих производственных процессов.

Водородная энергетика также занимает фундаментальное место в стратегии декарбонизации. «Зеленый» водород, получаемый с помощью электролиза воды с задействованием возобновляемых источников энергии, становится доступной альтернативой для процессов в нефтепереработке и нефтехимии, где используется природный газ и иные углеводороды. Например, речь идет о замене ископаемого топлива, а также о снижении выбросов CO₂ при проведении реакций (в частности гидрирование и синтез метанола) [9, с. 196-198].

Тем не менее масштабное внедрение рассматриваемого направления также сопровождается экономическими и техническими вызовами. Производство водорода остается затратным, весьма энергоемким процессом, а стоимость «зеленого» варианта пока значительно выше по сравнению с традиционными источниками энергии.

Для достижения значительных результатов в декарбонизации нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности целесообразно развивать межотраслевые связи и создавать условия для эффективного обмена энергоресурсами. Например, использование побочных продуктов одного предприятия в качестве сырья для другого позволит не только снизить выбросы углекислого газа, но и уменьшить зависимость от ископаемых ресурсов.

Важнейшим шагом служит и участие нефтеперерабатывающих и нефтехимических компаний в энергетических проектах на базе возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Производственные площадки уместно частично обеспечить электричеством от солнечных и ветряных электростанций, что даст возможность снизить углеродный след, а также укрепить экологическую устойчивость.

Декарбонизация в анализируемой области требует создания четкого, последовательного регулирования со стороны государственных структур. Стандарты, механизмы стимулирования для использования низкоуглеродных

технологий, продуманные и грамотно внедренные системы углеродного налогообложения – все это в совокупности призвано сыграть определяющую роль в развитии рассматриваемой отрасли. В течение последних лет особое распространение получают схемы торговли углеродными квотами, которые позволяют организациям с высоким уровнем выбросов компенсировать их, приобретая квоты у предприятий с низкими соответствующими показателями.

Одновременно с этим, стоимость интеграции экологически чистых технологий и модернизации производств остаётся существенным барьером для многих субъектов хозяйствования. В этой связи важной задачей для национальных правительств является поддержка предприятий в переходе на низкоуглеродные решения, в том числе, за счет субсидирования проектов, ориентированных на уменьшение выбросов CO₂.

Итак, как показано ниже в сводной таблице, которая представляет собой авторский взгляд на систематизацию ключевых аспектов, в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности декарбонизация требует внедрения уникальных подходов. Особое внимание уделяется не только уменьшению выбросов CO₂, но и активному развитию систем улавливания, хранения, повторного использования (CCUS). Электрификация и переход на водородные технологии становятся важнейшими составляющими, поскольку традиционные процессы зависят от высоких температур, достижение которых требует значительных энергетических затрат. Помимо этого, делается упор на трансформацию в сторону циркулярной экономики: отрасль должна адаптировать практики переработки, повторного применения продуктов в целях минимизации отходов. Вдобавок, нефтехимия сталкивается с необходимостью модернизации производственных линий для внедрения биоразлагаемых и возобновляемых сырьевых материалов, что помогает снизить углеродный след, весомо уменьшить зависимость от ископаемого топлива.

Специфика декарбонизации в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности в контексте устойчивого развития (составлено автором)

Особенности	Описание
1. Снижение углеродного следа продукции	Акцент на уменьшении выбросов на всех этапах жизненного цикла нефтеперерабатывающей и нефтехимической продукции – от добычи сырья до утилизации конечных продуктов. Внедрение «углеродно-нейтральных» процессов.
2. Электрификация основных процессов	Замена углеводородных источников энергии на электрические в таких процессах, как нагрев, компрессия, ректификация. Это особенно значимо для производства энергоемких продуктов, например полимеров.
3. Развитие водородных технологий	Использование «зеленого» водорода в качестве альтернативы традиционному, особенно для высокотемпературных процессов. Снижение выбросов CO ₂ за счет внедрения водородных печей, замены углеводородного сырья.
4. Улавливание, хранение, использование углекислого газа (CCUS)	Применение технологий CCUS для предотвращения выбросов CO ₂ в атмосферу.
5. Применение биоразлагаемых, возобновляемых сырьевых материалов	Переход на биоразлагаемые или возобновляемые виды сырья (биомасса или переработанный пластик) из соображений снижения зависимости от нефти, газа.
6. Повышение энергоэффективности	Внедрение энергосберегающих технологий, оптимизация процессов с целью снижения потребления энергии. Это особенно важно для процессов ректификации, дистилляции.
7. Использование ВИЭ	Переход на возобновляемые источники энергии для обеспечения внутренних нужд производственных комплексов.
8. Программа циркулярной экономики	Внедрение замкнутых циклов переработки отходов, особенно пластиковых, и минимизация использования первичных ресурсов. Развитие технологий вторичной переработки нефтехимической продукции.
9. Прогрессивный экологический мониторинг, управление выбросами	Применение цифровых и интеллектуальных разработок в целях контроля выбросов в режиме реального времени, прогнозирования, анализа данных для соблюдения экологических стандартов.

Итак, особенности декарбонизации в данной отрасли представляют собой структурированный по функциям и направлениям подход, базирующийся в своем содержании на переходе к безуглеродной и замкнутой экономике, что позволяет интегрировать принципы устойчивого развития в долгосрочные стратегические цели компаний.

Выводы

Декарбонизация нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности представляет собой сложный, многоступенчатый, весьма ответственный в нынешних условиях

процесс, требующий кардинального пересмотра существующих технологий, подходов к управлению ресурсной базой. Снижение углеродного следа в отрасли реально лишь при интеграции множества инновационных разработок (подразумеваются, в первую очередь, CCS, водородная энергетика, биосырье, синтетические материалы).

Однако для обеспечения и поддержания устойчивости, значительного сокращения выбросов CO₂ требуется создать прочную правовую и экономическую основу, которая поддерживала бы внедрение таких технологий,

содействовала бы долгосрочной «экологической чистоте» отрасли.

Итак, достижение цели декарбонизации в характеризующей области потребует не только развития научно-технического потенциала, но и комплексного подхода к взаимодействию с государственными и экономическими структурами. Только в этом случае нефтепереработка и нефтехимия сможет внести значительный вклад в достижение целевых ориентиров устойчивого развития, а также в существенное сокращение глобального углеродного следа.

Литература

1. Филимонова И.В. Современные тенденции развития нефтеперерабатывающей отрасли в Российской Федерации / И.В. Филимонова, В.Б. Немов, Ю.А. Дзюба // Бурение и нефть. – 2021. – № 11. – С. 7-12.
2. Ледницкий А.В. Модернизация нефтеперерабатывающих заводов Республики Беларусь / А.В. Ледницкий, У.В. Зязюля // Наука и образование: актуальные вопросы теории и практики. Материалы Международной научно-методической конференции. – Оренбург: 2021. – С. 50-52.
3. Хартуков Е.М. Нефтяная промышленность Беларуси: экономический аспект / Е.М. Хартуков // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. – 2021. – № 2. – С. 133-151.
4. Башмаков И.А. Масштаб необходимых усилий по декарбонизации мировой промышленности / И.А. Башмаков // Фундаментальная и прикладная климатология. – 2022. – Т. 8. – № 2. – С. 151-174.
5. Емельянов К. Экономия на декарбонизации / К. Емельянов, Н. Зотов // Энергетическая политика. – 2021. – № 10 (164). – С. 26-37.
6. Пусенкова Н.Н. Климатическая политика национальных нефтяных компаний: декарбонизация по-европейски или по-американски? / Н.Н. Пусенкова // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. – 2021. – № 11 (203). – С. 52-62.
7. Габдуллина Г.К. Проблемы осуществления процессов модернизации в нефтехимической промышленности России на современном этапе / Г.К. Габдуллина, Л.Р. Ягудина, Н.П. Веретенников // Индустриальная экономика. – 2021. – № 5-1. – С. 39-45.
8. Габдуллина Г.К. Состояние и перспективы развития российской нефтехимической промышленности / Г.К. Габдуллина, И.З. Гафийатов // Наука Красноярья. – 2020. – Т. 9. – № 3-4. – С. 21-27.
9. Карасёв Е.В. Охрана окружающей среды в нефтехимической промышленности / Е.В. Карасёв // Проблемы, перспективы и направления инновационного развития науки. Сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции. – Уфа: 2017. – С. 196-198.
10. Кудрявцева С.С. Экологические инновации предприятий нефтехимической промышленности в достижении целей устойчивого развития / С.С. Кудрявцева, М.В. Шинкевич, Г.Р. Гарипова // Современные наукоемкие технологии. – 2020. – № 8. – С. 51-56.
11. Кильдибаева А.Р. Безопасность в нефтехимической промышленности / И.В. Кильдибаева, И.В. Ефремов // Молодой исследователь: вызовы и перспективы. Сборник статей по материалам LXXII международной научно-практической конференции. – Москва: 2018. – С. 198-202.
12. Харрасова А.А. Анализ аварийности в нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях промышленности / А.А. Харрасова // Научно-исследовательские публикации. – 2022. – № 5. – С. 44-46.
13. Терсинцев А.А. Проблемы и перспективы водородной энергетики / А.А. Терсинцев, Д.Х. Мамина, Р.С. Рыков // Наука сегодня: задачи и пути их решения. Материалы международной научно-практической конференции. – Вологда: 2021. – С. 85-86.

PRAKOPCHYK Ivan Nikolaevich

Acting Lead Process Engineer,
JSC Mozyr Oil Refinery, Republic of Belarus, Mozyr

DECARBONIZATION IN THE REFINING AND PETROCHEMICAL INDUSTRIES IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Abstract. *The article deals with the actual problem of decarbonization of the refining and petrochemical industries in the context of the global transition to sustainable development. The relevance is justified by the increasing pressure of environmental requirements on this sector (as well as on many others) and the need to find a balance between the economic efficiency of production and reducing the carbon footprint. The approaches developed to date are characterized by contradictions between the need for operational transformation of production processes and the technological limitations of the industry; between the high costs of implementing "green" developments and the uncertainty of their effectiveness. The aim of the study is to systematize modern concepts and nuances of decarbonization, taking into account technological, economic, and organizational determinants. As a result of the work carried out, key barriers were discovered, and the author's view on the specifics of decarbonization was formulated. It is concluded that it will require the development of not only scientific and technical potential, but also an integrated approach to interaction with government and economic structures. Only in this case, oil refining and petrochemistry will be able to make a significant contribution to achieving the targets, to significantly reducing the global carbon footprint. The results obtained will be useful to the heads of enterprises of the oil refining and petrochemical industries in the development of strategies, representatives of government authorities in the formation of a regulatory framework in the field of climate regulation.*

Keywords: *decarbonization, "green" technologies, petrochemical industry, production processes, carbon footprint, sustainable development, environmental modernization, energy efficiency.*